

MUZEY KOMMUNIKATIV MUHITINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOYIY-MADANIY TAMOYILLARI

Kasimova Shaxnoza Alisherovna¹, Xayrullaeva Mohichexra²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Muzeyshunoslik kafedrası dotsenti, ²konservatsiya va ta'mirlash yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502459>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muzeyning madaniy globallashuv jarayonlari, demografik o'zgarishlar, yangi internet texnologiyalarining paydo bo'lishi, qariyalarning avlodlar guruhining nomoddiy madaniy merosni saqlashdagi roli tavsiflanadi, kommunikativ makonda muzey faoliyatining yo'nalishlari tahlil qilinadi, tomoshabinlarning ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladigan ijtimoiy muzey amaliyotlarining tabaqalashtirilgan tavsifi beriladi.

Kalit so'zlar: muzey kommunikatsiyasi, muzey kommunikatsiyasi yo'llari, muzey ijtimoiy institut sifatida, madaniy globallashuv, avlodlar guruhi, nomoddiy meros, internet texnologiyalari, virtual muzey, ijtimoiy tabaqalashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются процессы культурной глобализации музея, демографические изменения, появление новых интернет-технологий, роль группы старших поколений в сохранении нематериального культурного наследия, анализируются направления музейной деятельности в коммуникативном пространстве, дается дифференцированное описание социальных музейных практик, требующих учета социальных характеристик аудитории.

Ключевые слова: музейная коммуникация, каналы музейной коммуникации, музей как социальный институт, культурная глобализация, поколенческая группа, нематериальное наследие, интернет-технологии, виртуальный музей, социальная дифференциация.

Annotation. This article examines the processes of cultural globalization of the museum, demographic changes, the emergence of new Internet technologies, the role of a group of older generations in the preservation of intangible cultural heritage, analyzes the directions of museum activity in the communicative space, gives a differentiated description of social museum practices that require consideration of the social characteristics of the audience.

Keywords: museum communication, museum communication channels, museum as a social institution, cultural globalization, generational group, intangible heritage, Internet technologies, virtual museum, social differentiation.

Ijtimoiy nuqtai nazardan, zamonaviy muzey instituti faoliyati doirasidagi ijtimoiy jarayonlar dinamikasi katta qiziqish kasb etadi. Barcha ijtimoiy jarayonlarning yuqori jo'shqinligi tufayli zamonaviy muzey, garchi u ijtimoiy tuzilmaning konservativ elementi bo'lib xizmat qilsa-da, jamiyat bilan o'zaro aloqalarning odatiy formatlarini o'zgartirmay olmaydi: uning funksiyalari doirasi kengayadi, muzeylarning yangi turlari va ko'rinishlari paydo bo'ladi, va oqibatda, muzey aloqa yo'llarining soni ko'payadi.

Umuman muzey aloqasi deganda “o'ziga xos muzey usullari va vositalari (muzey ashyosi, muzey makoni, muzey ekspozitsiyasi, ko'rgazma) orqali muhim ma'lumotlarni uzatish

bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy aloqaning bir turi tushuniladi” [1, 34]. Kanadalik muzeyshunos D.Kameron tomonidan taklif qilingan an’anaviy sxemaga ko‘ra, muzey aloqasi jarayoni uchta elementni o‘z ichiga oladi: adresant (muzey xodimi) – muzey ashyolari – adresat (tashrif buyuruvchi). Buning ustiga bugungi kunda ko‘plab mualliflar zamonaviy muzey tashrif buyuruvchisining rolini faol-sub’ektiv ma’noda – muzey ekspozitsiyasini idrok qilishning yangi ma’naviy formulalarini yaratishda ishtirok etadigan to‘la huquqli qatnashuvchi shahs sifatida talqin qilmoqdalar [2, 78].

Muzey faoliyatining sub’ekti bo‘lmish tashrif buyuruvchi alohida shahs sifatida ham, xususiyatlari va xulq-atvori ma’lum ijtimoiy me’yorlarga bo‘ysunadigan barqaror ijtimoiy guruh sifatida ham ko‘rilishi mumkin. Muzey kommunikatsiyasining maqsadlari, tamoyillari va yo‘llarining o‘zgaruvchanligini, kimga qaratilganiga qarab belgilaydigan bir nechta tabaqalashtiruvchi omillarini ko‘rib chiqamiz.

Muzey kommunikatsiyasi doirasidagi o‘zaro aloqa sub’ektlaridan biri avlodlar guruhidir. Joriy demografik vaziyatning o‘ziga xos xususiyatlari tufayli – qariyalarning o‘rtamiyona ahamiyatining oshishi – ushbu yosh guruhidan boshlash maqsadga muvofiq ko‘rinadi. E.N.Mastenitsa, keksa yoshdagi odamlar madaniy merosni qayta uzatishda ishtirok etishlari mumkin bo‘lgan muzey aloqasining uchta shaklini aytadi [6, 118]. Birinchidan, bu, keksa yoshdagi odamlar tarixiy ahamiyatga ega voqealarning tirik guvohlari va tegishli (sifatli metodologiyada “og‘zaki tarix” deb nomlanadigan) bilimlarning saqlovchilari bo‘lib, maslahatchi rolida ishtirok etgan holda uzatilayotgan muzey ma’lumotlari sifatini sezilarli darajada oshirishlari mumkinligini taxmin qiluvchi ilmiy-ekspozitsion talqindir. Maishiy intererlar, xotira ekspozitsiyalarining muzey rekonstruksiylarini yaratgan holda xodimlar shohidlar bo‘lmish faxriylar va nafaqaxo‘rlarni ekspertlar sifatida taklif qilishlari mumkin.

Muzey kommunikatsiyasining ikkinchi shakli madaniy-ma’rifiy faoliyat bo‘lib, unda keksa avlod madaniy an’analarning saqlovchilari sifatida ishtirok etadi. Boshqacha qilib aytganda, qariya avlodlar guruhi yordamida nomoddiy muzey merosi qayta tiklanadi (qadimiy qo‘shiqlar va ertaklar, marosimlar, an’anaviy hunarmandchilik va boshqalar). Ushbu jihat aynan zamonaviy sharoitda juda muhim kasb etadi, negaki globallashtiruv tendensiyalari milliy o‘ziga xoslik yo‘qotilishining asosli qo‘rquvini keltirib chiqardi va ushbu jarayonlarga qarshi kurashish natijasi sifatida ko‘pgina muzeylar o‘tmishning ijtimoiy-maishiy va madaniy jarayonlarini qayta tiklash elementlari (folklor ansambllari, hunarmandchilik ustaxonalari, an’anaviy marosimlarni namoyish etish va boshqalar)ni faol ravishda ekspozitsiyalarga joriy etmoqda. Umuman olganda, bu erda keksa yoshdagi odamlar muzey xodimlari va tomoshabinlar o‘rtasida bog‘lovchi bo‘g‘in rolida ishtirok etishadi.

Keksa avlod vakillari ishtirokidagi muzey aloqasining uchinchi shakli verbal va vizual uzatishdir, unga moddiy va nomoddiy meros ob’ektlari bilan ishlash kiradi. “U turli xil saqlagichlarda qayd etilgan meros ob’ektlari haqidagi ma’lumotlarni to‘plash va saqlashni, so‘ngra ushbu ma’lumotlarni verbal-vizual shaklda uzatishni, ya’ni translyasiya qilishni o‘z ichiga oladi” [1, 86]. Boshqacha qilib aytganda, keksa odamlar muzeylarga o‘tgan davr ashyo va buyumlarini topshirishlari, hamda guvohlar, ya’ni qayd etiladigan, puxtalik bilan hujjatlashtiriladigan va bir variant sifatida, keyinchalik matnli xotira shaklida muzey ekspozitsiyasida taqdim etiladigan ma’lumot manbai sifatida ishtirok etishlari mumkin. Bunday matnlar (masalan, eksponatlarga yopishtirilgan ma’lumot taxtachalari) muzey aloqasining an’anaviy yo‘li bo‘lib xizmat qilishini hisobga olgan holda, bilimlarni uzatishning bunday formatini yosh avlodlarning yanada samarali tarixiy-madaniy va ma’naviy ijtimoiylashuvini ta’minlaydigan, avlodlar o‘zaro aloqasining bivosita shakli deb hisoblash mumkin.

Umuman olganda, yoshlar va bolalar yosh guruhlarini hozirgi kunda muzey xodimlari uchun ustuvor auditoriyalardan biri hisoblanadi. Bugungi ko'ngilochar mazmun ustunlik qilayotgan koshinkor madaniy makon sharoitida bolalarni akademik muzey muhitiga jalb qilish juda muammoli ekanligi o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. G.I.Vorobyovning ishida hammualliflar bilan birga zamonaviy “muzey dasturlari, muzey uchun noan'anaviy shakllar: o'yinlar, mahorat darslari, kvestlarni o'z ichiga olgan holda maktablardagi ta'lim dasturiga moslashadi” [8, 45]. Bunga interfaol ekskursiyalar, viktorinalar, sahnalashtirilgan muloqot shakllari, ya'ni o'zida kognitiv, bo'sh vaqt va ko'ngilochar elementlarni birlashtiradigan bolalar va yoshlar auditoriyasi bilan o'zaro munosabatlarning barcha formatlarini kiritish mumkin.

Aksariyat hollarda tashrif ekskursiya bilan birga o'tdi, ya'ni “tashrif buyuruvchi – muzey xodimi” ko'rinishidagi ijtimoiy aloqaning eng odatiy formatini o'zida ifoda etadi. Kiritilgan kuzatuv va boshqa ekskursiyachilar bilan suhbatlar natijalariga ko'ra, ekskursiya rahbari rolda ishtirok etuvchi muzey xodimlari, kamdan-kam hollarda, muzey ma'lumotlarini uzatishning monologli variantidan foydalanayotganlarini ta'kidlashga to'g'ri keladi, ya'ni ular tashrif buyuruvchilar bilan o'zaro aloqa qilishning sub'ekt-ob'ekt shaklini tanlamoqdalar. Ehtimol, bu maktabdagi uyushgan guruhlarning ko'pligi, va oqibatda, didaktik uslublarni jalb qilgan holda ta'lim-tarbiya funksiyalarini maksimal darajaga ko'tarish zarurati bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ammo boshqa yosh toifalaridagi odamlar uchun bu format bir oz ma'qul kelmaydi va ochiq norozilikni keltirib chiqaradi. Sub'ekt-sub'ekt o'zaro aloqaning shakli sifatida dialog muzey aloqasini rivojlantirishda strategik orientir sifatida qaralishi kerak.

Yana bir ijtimoiy alomat – bu muzeylarga tashrif buyurishdagi motivatsion afzalliklardir, unga qarab tabaqalashgan aloqa yo'llarini barpo qilish uchun muzey auditoriyasining tuzilmasini tuzish mumkin. Ilmiy adabiyotlarda motivlar ro'yxatini topish mumkin, biroq deyarli hech qerda motivatsiyasiga qarab tashrif buyuruvchilarning foizli taqsimlanishining sotsiologik ma'lumotlari mavjud emas. Bugungi kunda madaniy mahsulotni o'z ichiga olgan ko'rgazmali iste'molni etakchi motivlardan biri deb taxmin qilish mumkin. Hozirgi vaqtda muzey ijtimoiy institut sifatida jamiyatdagi yuqori mavqeini saqlab kelayotganligi so'nggi yillarda muzeylarga qatnov ko'rsatkichlarining dinamikasida yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Raqamli texnologiyalarning hayotga faol joriy etilishi ijtimoiy-madaniy sohaga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Bir tomondan, yangi texnik imkoniyatlar apriori ularni amalda, shu jumladan muzey akademik muhitida faol qo'llash kerakligini ko'rsatadi. Boshqa tomondan, raqamli texnologiyalar va moslamalardan foydalanuvchilar sifatida muzeyga tashrif buyuruvchilarning o'zlari, o'zlari va muzeylar o'rtasidagi o'zaro aloqalar variantlarining ko'payishi doirasida yangi ehtiyojlarni uzatadilar. Bularning barchasi muzeylarni internet aloqasining virtual maydonida faollashtirish zarurligini nazarda tutadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, muzey muhitida Internet-alloqalarning rivojlanishi potensial tashrif buyuruvchilar sonini sezilarli darajada oshirdi, negaki virtual aloqa formati ilgari muzey eksponatlari bilan tanishishdan mahrum bo'lganlar: harakatchanligi cheklangan odamlar, muzey ob'ektlari bo'lmagan, hududiy jihatdan uzoq aholi punktlari aholisi va boshqalar uchun ular bilan tanishishga imkon beradi.

Muzey amaliyotiga bag'ishlangan so'rovida, muzeylarga tashrif buyurmaydigan respondentlarga: “Nega siz muzeylarga tashrif buyurishni yoqtirmaysiz?” degan ochiq savol berildi. “Bu zerikarli va ma'nosiz”, “changli eksponatlar, uyqusiragan ekskursiya rahbarlari” variantlari va shunga o'xshash, motivatsiya etishmasligini ko'rsatadigan boshqa javoblardan tashqari, muzey internet aloqasi bor bo'lganda osonlikcha yo'q qilinadigan bir qator aytib o'tilgan sabablar e'tiborni o'ziga jalb qiladi: muzeylarda yangi va qiziqarli narsalarning yo'qligi

(“u erda yangi narsaning o‘zi deyarli kam, u erga tez-tez borib turishdan nima ma’no?”); ish yoki oilaviy majburiyatlar tufayli tashrif buyurish uchun vaqt etishmasligi; yosh va/yoki sog‘lig‘i tufayli jismoniy cheklovlar; olomonni yoqtirmaslik, olomondan qo‘rqish; muzeyga borish uchun mablag‘ning etishmasligi. Shubhasiz, potensial iste‘molchi Internetga ulangan bo‘lsa va ishlab chiqilgan bepul virtual muzey kontenti (mazmun) mavjud bo‘lsa, yuqorida qayd etilgan mazkur omillarning barchasi o‘z-o‘zidan tekislanib ketadi [URL: <https://fom.ru/Kultura-i-dosug>].

Nogironlar kabi ijtimoiy guruh haqida alohida to‘xtalib o‘tish kerak. Virtual muzey ularning ijtimoiy-madaniy ijtimoiylashuvi va oqlanishining yangi vositasi sifatida qaraladi [8, 49]. Uydan chiqmasdan muzeyga onlayn tashrif buyurish va muzey forumlari maydonlarida hamfikir odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatidan tashqari, virtual muzeylarning asosiy ahamiyati – bu ularda “turli xil dasturiy ta‘minot, shu jumladan sog‘lig‘i bilan bog‘liq imkoniyatlari cheklangan odamlar uchun maxsus ishlab chiqilgan dasturlar: ekranni kattalashtirish dasturlari, tiflotexnik vositalar, ovozli fayllar va boshqalarning qo‘llanilishi mumkin”ligi hisoblanadi.

Jahonning etakchi muzeylari har doim jamiyat ehtiyojlariga rioya qilish bilan emas, balki ushbu ehtiyojlarni faol shakllantirish bilan ajralib turadi. SHu munosabat bilan muzeylarning faol ilmiy va ma‘rifiy faoliyati nafaqat madaniy auditoriyaning yangi tegishli bilimlarga bo‘lgan talablarini qondirish, balki muzey maydoniga yangi, ehtimol ilgari u erda bo‘lmagan tashrif buyuruvchilarni jalb qilish usuli sifatida qaralishi kerak.

Shunday qilib, so‘nggi yillardagi muzey amaliyotlarining tahlili muzeylarning faoliyatning prinsipial jihatdan yangi sohalarini o‘z ichiga olgan murakkab tuzilgan madaniy ob‘ektlarga aylanish tendensiyasini ko‘rsatmoqda. Ijtimoiy institut sifatidagi muzeyning funksiyalari sonining ko‘payishi va muzey amaliyoti sub‘ektlari sonining kengayishi muzey kommunikatsiyasi strategiyasini rejalashtirish va tashkil etishda mazmunli o‘zgarishlarni talab etadi, negaki endi ular muzey faoliyatining qatnashchilari yoki tashrif buyuruvchilar sifatida ishtirok etadigan turli xil ijtimoiy guruhlarga xos bo‘lgan ijtimoiy belgilar va xususiyatlarning ancha katta hajmini hisobga olishlari kerak. Buning oqibatida muzey auditoriyasini ijtimoiy tabqalashuvi keyinchalik ijtimoiy jihatdan o‘rganilishini talab etadi va muzey sotsiologiyasi doirasida ustuvor vazifa deb hisoblanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Воротникова Е.Ю. Социокультурные аспекты музейного сервиса // Сервис в России и за рубежом. М.: 2017.
2. Гуриева С.Д., Харитонов Т.Ю. Особенности музейной коммуникации: оправданность ожиданий и удовлетворение эстетической потребности (на примере посетителей музея) // Современные исследования социальных проблем. М.: 2017.
3. Ерсова В.В. Модернизация музейной коммуникации в условиях общества потребления // Вестник СПбГИК. М.: 2019. <https://doi.org/10.30725/2619-0303-2019-2-92-96>.
4. Kasimova Sh.A. Muzey pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. «Matrix»-Toshkent: 2022. -256 b.
5. Максимова Т.Е. Виртуальные музеи как средство социализации людей с ограниченными возможностями здоровья // Вестник СПбГУКИ. М.: 2015.
6. Максимова А.С. Развитие подходов к изучению музеев в социальных и гуманитарных науках // Журнал социологии и социальной антропологии. М.: 2019. <https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.2.5>.

7. Мастеница Е.Н. Межпоколенная коммуникация в музее как фактор сохранения и трансляции культурного наследия. 2020. № 2 (24). <https://doi.org/10.32340/2414-9101-2020-2-35-40>.
8. Максимова Т.Е. Виртуальные музеи как средство социализации людей с ограниченными возможностями здоровья // Вестник СПбГУКИ. 2015. № 4.
9. Воробьева Г.И., Орфаниди Н.И., Акоева Н.Б. Организация деятельности регионального музея с использованием интерактивных технологий // Культурная жизнь Юга России. 2020. №4 (79). <https://doi.org/10.24412/2070-075X-2020-4-91-100>